

Abrigo Religioso na aldeia da Vide, Torre de Moncorvo. Um exemplo singular de Fé, Participação Popular e Devoção

Arnaldo Duarte da Silva¹

Resumo: Este trabalho propõe uma análise histórico-artística de um conjunto de pinturas a seco, abrigadas por uma construção em alvenaria, a cerca de trezentos metros na aldeia da Vide, concelho de Torre de Moncorvo. Destacaremos a identificação do cruzeiro, a Última Ceia de Jesus Cristo, a Oração de Jesus no Horto das Oliveiras e todas as outras imagens que se abrigam no Nicho Oratório. Pois, já no Séc. XVI, “*os temas apresentados contemplavam dois tipos de representação: composições organizadas em ciclos narrativos temáticos e composições isoladas*”². As efetuadas no Séc. XIX, mais concretamente em 1879, abordaram os mesmos tipos de representação, o que justifica que os motivos religiosos não se alteraram e o seu registo ficou contemplado nesta magnífica obra a preservar.

Esta investigação irá tornar este lugar e estas obras de arte, de execução popular, provavelmente de tradição devocional e ligada ao espaço religioso, em objeto de profunda intervenção, sensibilizando a população para a sua preservação e, conseqüente, divulgação nos meios científicos. O artigo procura, ainda, contextualizar historicamente o cruzeiro, as pinturas e o Nicho, analisar os seus significados simbólicos, identificar técnicas e composições e enquadrar a obra na história da arte.

1. Introdução

Há anos, mais precisamente em 2018, fomos informados da existência de um abrigo religioso que havia sido visto por um caçador amigo, Manuel Prado, no lugar de Godeiros, a cerca de 300 metros da igreja da aldeia da Vide, distando esta cerca de 15 Km da sede do concelho, Torre de Moncorvo. Despertou-nos tamanha curiosidade que não hesitamos em ir ao encontro do dito reconhecimento, a fim de efetuarmos uma leitura do seu valor patrimonial.

Combinado o dia, subimos as fraldas da montanha, desde a barragem da Vide até à aldeia. No entanto, para nossa surpresa, a procura do dito interesse estava em difícil localização, pois as lembranças do lugar tinham-se esvaído no tempo e, para mal dos nossos pecados, o calor quase nos obrigou a terminar com a busca do tesouro. Contudo, a teimosia levou-nos a repensar a estratégia e a agir com a calma devida. Parámos a viatura e sentámo-nos num muro de pedra tradicional, em perfeito estado de conservação, a lembrar o esforço dos nossos antigos homens da lavoura, direcionámos vistas ao longe e focámo-nos em acompanhar os

1. Professor do 1º Ciclo, alfarrabista (www.tabeliao.pt), bibliófilo.

2. Joaquim Inácio Caetano, Pintura Mural: A Raia Transmontana no Século XVI, 2021, pág. 39.

Fig. 1 Vista satélite com a localização do Nicho Sagrado, na aldeia da Vide, com a latitude 41.245142 e longitude -7.142048, orientação 48° NE

caminhos pelo olhar. Para nossa surpresa, avistámos o dito refúgio onde identificámos um cruzeiro, este abrigado por uma estrutura de alvenaria e cobertura de cimento.

Seguimos viagem até ao destino pretendido. Em subida íngreme, contemplamos uma construção em granito aparelhado de grão grosso, sem, contudo, termos a percepção da riqueza da pintura que decorava o teto e as alas laterais. De notar que o Nicho Sagrado estava, e está, envolvido por terras cobertas de oliveiras centenárias e amendoeiras, em claro esforço hídrico. Apeámo-nos e logo ficámos impressionados com as pinturas, nomeadamente as do teto. Perante aquilo que nos fez deslumbrar, pensámos em iniciar um trabalho de investigação, pois nada se conhece publicado, mas da memória dos habitantes aí a viver.

Já no Séc. XVI, o entroncamento onde se situa o Nicho Religioso e nos direciona para a aldeia do Nabo, concelho de Vila Flor, foi, segundo estudos elaborados pelos técnicos da Câmara Municipal de

Torre de Moncorvo, um dos caminhos de peregrinos para Santiago de Compostela³. Pois, devido à sua primaz localização, é de crer que Leon de Rosmithal e a sua comitiva, “constituída por 52 cavalos e 40 pessoas de sua confiança”⁴, tenham passado em terras da Vide. Há registos da sua chegada a Braga, em abril de 1467, tendo partido de Praga em 26 de novembro de 1465⁵.

Na informação nº 1856/2023, DAC- Serviço Arquivo Arqueologia e História, Informação nº 1856/2023-DAC- Arquivo A.H. verificámos que a viagem dos peregrinos passou na Horta da Vilariça, em direção ao Nabo, concelho de Vila Flor. É de crer, pois o relevo assim o possibilitava, que as terras da Vide fossem lugar de passagem, não propriamente na aldeia, mas a meia encosta, onde a distância se encurtava entre esta e a aldeia do Nabo. Logo, o encurtamento para chegar ao Nabo, seria na continuidade dos caminhos vicinais, perfeitamente referenciados entre oliveiras centenárias e muros edificados com técnicas construtivas ancestrais.

3. Disponível em Município Torre de Moncorvo DAC- Serviço Arquivo Arqueologia e História, Informação nº 1856/2023-DAC- Arquivo A.H. Caminho de Leon de Rosmithal, na “Distribuição cartografia e evidências históricas por concelhos”, p. 8.

4. Disponível em Município Torre de Moncorvo DAC- Serviço Arquivo Arqueologia e História, Informação nº 1856/2023-DAC- Arquivo A.H. Caminho de Leon de Rosmithal, na “Distribuição cartografia e evidências históricas por concelhos”, p. 3.

5. Ver DAC- Serviço Arquivo Arqueologia e História, Informação nº 1856/2023-DAC- Arquivo A.H. Caminho de Leon de Rosmithal, na “Distribuição cartografia e evidências históricas por concelhos”, p. 3.

Fig. 2 Vista nascente da aldeia e enquadramento local do abrigo do cruzeiro

Perante a importância dos destinos possibilitados no caminho que liga Horta da Vilariça, Vide e Nabo, foi no entroncamento daquele que faz ligação à aldeia da Vide, que o povo da aldeia resolveu edificar um cruzeiro em 1810. Posteriormente, em 1879, um benemérito mandou construir uma cobertura, tendo sido efetuadas pinturas a seco, nas paredes interiores. Este Nicho-Oratório encontra-se a meia da encosta, entre a aldeia e a atual barragem da Vide.

2. O Oratório Abrigo – identificação e contextualização histórica

O abrigo do cruzeiro tem paredes laterais de granito, considerado de grão grosso, de 2,23 m de altura, e de profundidade 1,01 m e de largura 0,17 m. Entre uma parede e a outra, temos uma distância de 2,50 m.

A primeira cobertura foi elaborada em ripado de madeira, com colocação de telha canudo ou mourisca. Esta, aquando da última remodelação, no último quartel do Séc. XX, foi colocada em terreno confinante, estando em boas condições de conservação, apesar de disfarçadas na envoltória de arbustos daninhos.

De mencionar que a telha teria sido fabricada, provavelmente, em terras vizinhas, Horta da Vilariça,

havendo aí um centro de produção até ao terceiro quartel do Séc. XX, aproximadamente em 1970.

Importa referir que a primeira estrutura do telhado foi construída em tabique, com ripas de madeira colocadas a espaços de 5 cm, rematada por duas tábuas no frontal, com cerca de 13 cm, sem se perceber se eram preenchidas com os carolos de milho, como atesta a foto de uma parede em ruína, na aldeia da Póvoa, em Torre de Moncorvo.

Pela sua antiguidade, 1879, o reboco do teto já não se encontra muito coeso, pois há indícios evidentes de fraturas, o que, a todo o momento, as pinturas possam desaparecer devido à queda da argamassa. Também, se verificam falhas pictóricas acentuadas na pintura dos painéis, sobretudo nas duas alas e parte inferior do painel frontal.

Acresce, ainda, mencionar que o reboco no teto tem cerca de 2 cm de espessura e o da parede frontal interior é aproximadamente de 4 cm.

2.1. Classificação tipológica, estrutura arquitetónica e estilo construtivo

É frequente, em meios rurais, se encontrarem este género de nichos, vulgarmente designados de Oratórios-Abrigo, Alminhas Cobertas e até Ermida de Cruzeiro. Sabemos que uma das funções destes abrigos era e é proteger todo o seu interior

Fig. 3. Vista de satélite a comprovar a passagem de Leon de Rosmihal pelas terras da Vide, precisamente no local onde foi erigido o cruzeiro (Vide no primeiro plano e, no topo, a aldeia do Nabo, Vila Flor)

e de recolhimento devocional. Funcionava, ainda, como local de peregrinação e de marco sagrado no território rural.

A cobertura foi pensada, precisamente, porque resolveram pintar o seu interior, criando um espaço resguardado de intempéries, tanto para as pessoas da aldeia, como para os crentes que se deslocavam para santuários devocionais.

A planta do Nicho é retangular, tendo na sua base de comprimento 3,50 m e de largura 1,10 m. Possui telhado simples de betão armado de quatro águas, em que a altura da cumeeira em relação à base do telhado é de 0,60 m. As paredes são em silhares de granito de grão grosso da região, formando um espaço fechado atrás e aberto na frente. A parte frontal é totalmente aberta, permitindo a visibilidade do cruzeiro e, até, de algumas pinturas das alas laterais e do teto. O seu interior encontra-se decorado com pinturas murais a seco, com os motivos catequéticos do cristianismo. A sua estrutura arquitectónica enquadra-se na popular religiosa, sem elementos eruditos, sendo concebida com técnicas simples e materiais existentes na região.

2.2. O cruzeiro em granito: classificação arquitectónica e enquadramento histórico artístico

Sabemos que o cruzeiro foi edificado em 1810, tal como consta na referência gravada na moldura do lado direito do plinto.

É possível distinguir, na Fig. 12, os gravados que se encontram no lado esquerdo do plinto, como:

1810
E
P: LO P.

Creemos que a interpretação de 1810, será a data da execução do cruzeiro, ou da sua ereção e P:LO P. pode corresponder à participação do povo na angariação de dinheiro para a sua execução. De mencionar que a inscrição foi efetuada em relevo numa forma de nicho, com dois rebordos alteados.

Ainda, em escrita a negro, efetuada posteriormente à data fixada no granito, quase sem grafia e de difícil identificação do seu teor, mas de informação relevante, ainda nos é possível efetuar a seguinte leitura:

Fig. 4 Vista Sudoeste, orientação W - Oeste 270º

... E FER
... D'OS
... [DA] VIL
ARIÇA ?

Por evidência do sentido das palavras incompletas, parece-nos justo atribuir a obra a um Fernando da Vilariça, tendo sido ele a edificá-la como obreiro. Ou, até por exclusão desta análise, atribuí-la aos ferreiros da Vilariça, terra ampla e fértil, que engloba várias aldeias. Se outra leitura houver, os especialistas efetuarão, com outra propriedade de conhecimentos.

No sentido oposto, face do lado direito, Fig. 13, encontramos na mesma peanha/plinto, inscrição efetuada a negro, em 1879, com o seguinte teor:

ESTA [...] MAN
DOU-A FAZER
MANOEL DOS SANTOS
CABRAL [DESTA] FREGUE
ZIA DA VIDE [ANO]
DE
1879

Da mesma, efetuámos a leitura de que a obra, edificação do abrigo e respetivas pinturas, foram

Fig. 5 Vista Nordeste, com caminho vicinal orientação NE 25º

mandadas fazer por Manuel dos Santos Cabral, morador na freguesia da Vide, em 1879. A inscrição cumpre o propósito de testemunhar a iniciativa de um benfeitor local, de apelido Cabral, tal como acontece nos dias de hoje e, desta forma, eternizar a memória da obra e do benemérito. Ao fundo, no lado esquerdo, há um pequeno ornamento vegetal junto à data, pois este elemento decorativo é típico de inscrições comemorativas e devocionais.

O benemérito nasceu a 2 de dezembro de 1815, na aldeia da Vide, e a data do seu óbito é de 16 de junho de 1894, tendo ocorrido na mesma freguesia. Mais se acrescenta que faleceu no estado de solteiro. Os seus pais foram Manuel José Cabral, nascido a 15 de abril de 1755, e Josefa Maria Moreira, nascida em 4 de janeiro de 1779⁶.

Efetuada uma pesquisa minuciosa a todo o conjunto de obras, não conseguimos identificar qualquer pista que nos direcionasse para a identificação do pintor ou pintores contratados.

Reconhecidas as datas da construção do cruzeiro e da edificação da sua cobertura, assim como das pinturas, é importante a identificação formal do cruzeiro.

Assim, trata-se de um cruzeiro simples de cruz latina, composto por três peças. A primeira, designada de base, tem de altura 0,65 m, de largura

6. Disponível no site <https://porgener.csarmento.uminho.pt/Individuo/6352>, Portuguese Genealogical Repository, data da consulta a 29-10-2025.

Fig. 6 Telha canudo proveniente da cobertura do nicho sagrado

Fig. 7 Construção de parede em tabique, com aplicação dos carolos do milho

Fig. 8 Fraturas evidentes no reboco na pintura da Última Ceia de Jesus Cristo

Fig. 9 Vista do Nicho, em plano ascendente da Barragem da Vide e seguimento para a aldeia do Nabo, Vila Flor

0,47 m e de profundidade 0,47 m. Assente neste paralelepípedo, encontra-se o plinto com as seguintes medidas 0,42m x 0,47m x 0,47m. A parte frontal apresenta uma reentrância emoldurada, criando uma espécie de “painel” decorativo. A moldura rebaixada em cartela não é simples, pois nos cantos superiores surgem reentrâncias semicirculares que, a nosso entender, quebram a rigidez do retângulo.

De salientar que ao observarmos o painel diretamente, o conjunto cria um jogo de planos, destacando a superfície lisa exterior e a moldura cavada, com painel interno rebaixado. Na verdade, o plinto em análise é mais do que uma base simples, pois sustenta um elemento vertical, a moldura interna e, simbolicamente, cria um espaço para uma inscrição devocional. Sabe-se que a sua arquitetura se insere na gramática construtiva da arquitetura religiosa popular do Séc. XVIII e XIX.

2.3. A cruz e o estilo construtivo

A cruz latina lavrada em granito liso, de secção retangular, encontra-se assente no plinto cúbico e tem as seguintes medidas: o primeiro fuste em forma paralelepípedo quadrangular, tem de altura, até ao encontro da colocação do braço, 1,10 m, de profundidade 0,13 m e largura 0,13 m; o restante fuste vertical, encimado no fuste dos braços, tem

a altura de 0,25 m, tendo ainda a mesma profundidade e largura. O fuste dos braços tem a dimensão de 0,69 m x 0,13 m x 0,13 m.

As suas proporções são simples e de traço funcional, mas de forte simbolismo para as gentes que o observam, e o facto de não possuir elementos eruditos, podemos enquadrá-lo na arquitetura religiosa popular oitocentista, sabendo que há uma forte influência pela recuperação do passado e na utilização de técnicas construtivas tradicionais, com os materiais existentes no local.

3. As pinturas na cruz do cruzeiro e no interior do abrigo

Finda a caracterização das estruturas físicas do Nicho Oratório, incidimos a nossa investigação na identificação das pinturas interiores e a que se observa na cruz do cruzeiro.

3.1. Jesus Cristo pintado na cruz do cruzeiro e o seu significado perante os cristãos

Jesus Cristo está pintado na pedra da própria cruz e não em escultura tridimensional. Tem de altura 0,37 m e de braços esticados 0,37 m, o que está conforme as medidas, à escala, do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, sabendo que o

comprimento dos braços estendidos é igual à altura de um homem.

A Sua figura encontra-se pintada de frontal, de braços abertos e de anatomia simplificada, mas com a leitura de todos os traços essenciais. Revela alguns detalhes expressivos, principalmente no rosto.

Observa-se uma pintura pouco marcada, à exceção do contorno do corpo, a lembrar o velado, mas com formas perfeitamente traçadas e perceptíveis da forma corporal. A pintura do Cristo possui rosto de linhas demarcadas de forma consistente, com barbas pouco espessas e cabelos longos, estes caindo de forma solta sobre os ombros, e com a percepção de que cobrem a parte superior das costas. A cabeça encontra-se ligeiramente pendente para o lado direito e olhos tristes e vazios no olhar, com foco para um horizonte indefinido, transmitindo rendição e entrega. À volta da cabeça ainda se notam pigmentos da auréola, estando Jesus nimado, com claro clareamento a tons prateados. A Sua expressão é serena, mas sofrida, refletindo ao mesmo tempo a dor física e a aceitação espiritual do sacrifício. Também temos que acrescentar que o dramatismo exagerado nestas representações não se verifica nesta pintura, pois o pintor representou-O com uma expressividade contida, em que a dor é apresentada com dignidade.

A figura de Jesus Cristo, numa primeira etapa, foi contornada com ocre castanhos para realçar a estru-

tura física. Enverga cendal apertado ao centro, com remate circular, mas com movimento esvoaçante, principalmente no lado direito, resultante das dobras e franzidos do tecido. Tem as mãos presas e cravejadas com ferros rematados em cabeça redonda. A mão do lado esquerdo tem o dedo indicador esticado, a fazer lembrar uma direção, enquanto que os da mão direita têm os dedos semiesticados, à exceção do indicador que está plenamente estendido.

Os pés estão apoiados numa espécie de pedestal, base sem elementos decorativos, com o pé esquerdo encimado no direito e cravejado.

De acordo com o catolicismo, a figura de Cristo na Cruz reforça a ideia do sacrifício redentor, pois a Sua morte constitui motivo para libertar a humanidade do pecado e da morte.

Verifica-se um primor de realismo na conceção da pintura dos músculos, o que denota conhecimentos técnicos da arte e da anatomia, a exemplo do que já acontecia na idade média em que os artistas utilizavam princípios da matemática para conferir ilusão do volume e proporções harmoniosas, a fim de retratar com as dimensões exatas do corpo humano.

Na parte superior da cruz, anotámos a inscrição J.N.R.J., uma variante popular de “INRI”. A inscrição “INRI”, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum – Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, presente na obra, remete diretamente para a narrativa evangélica da Paixão.

Fig. 10 Cruzeiro de cruz latina

A alteração das letras é comum em produções locais, pois estas refletem as adaptações linguísticas ou interpretações particulares da tradição cristã. As faces laterais e tardo da cruz foram pintadas de ocre vermelho e, numa segunda camada ou camadas, de um verde intenso. A parte frontal foi pintada com anilinas cinza.

3.2. Inscrição central em latim- painel do teto

Após termos abordada a classificação e interpretação do cruzeiro, nos aspetos físicos e da inter-

pretação, incidimos o nosso estudo no painel do teto.

Por termos uma inscrição em latim, no teto, ao centro, com as dimensões de 0,76m x 0,39 m, dividindo os painéis da Última Ceia de Cristo e da Oração de Jesus no Horto da Oliveiras, esta serviu para direcionar o estudo de todos os quadros pintados.

A sua interpretação, apesar da erosão e das perdas de camada pictórica, é-nos possível ler parte da inscrição:

“FACTUM EST...
CIPE JESUS PANEM
ET AIT... COMEDITE:
EST CORPUS MEUM”

Segue-se a referência bíblica, na parte mais inferior: “Joan. 13, V. 2” (Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 2).

Numa tradução aproximada, com a ajuda de um amigo entendido nas artes do latim, a inscrição menciona o seguinte:

“E aconteceu... Jesus tomou o pão e disse: - Tomai e comei, isto é o meu corpo.”

Trata-se, portanto, de uma citação latina do Evangelho de São João, diretamente ligada ao episódio da Última Ceia de Jesus Cristo⁷, o que valida a pintura colocada à sua direita. A inscrição encontra-se inserida numa moldura pintada, tendo à sua volta dois filetes de tinta preta, como se fosse uma moldura, e adornada com motivos vegetalistas no topo. Este remate superior mostra volutas simétricas e formas enroladas, a lembrar os motivos decorativos da faiança barroca, Séc. XVIII e as inscrições cristãs de carácter popular, na época referida.

O fundo, sobre o qual o texto foi escrito e pintado a negro, é de um ocre-amarelado. Os tons vermelhos e rosados nas zonas deterioradas sugerem o primário da preparação da inscrição. De realçar, ainda, que o contraste do amarelo com a moldura cinzento-escura, tem a finalidade de acentuar a legibilidade da inscrição latina.

Este painel funciona como recurso de interpretação para as cenas laterais, nomeadamente a Última Ceia

Fig. 11 Inscrição no lado direito do plinto

de Cristo. Cria, simultaneamente, solenidade e teatralidade. Por um lado, a inscrição bíblica e, por outro, a cartela com as cores vivas e apelativas à criação de impacto visual.

Portanto, há, neste contexto pictórico, a arte devocional em unir o texto e imagem, facilitando, desta maneira, a compreensão religiosa aos fiéis.

3.3. Painel da Última Ceia de Cristo, interpretação e elementos comparativos com a de Leonardo Da Vinci, no Séc. XVI, e o da Capela da N. Sr.ª da Teixeira, em Torre de Moncorvo

O painel da pintura referente à Última Ceia de Jesus Cristo com os apóstolos tem a dimensão de 0,90 m x 0,76 m. Para além da sua dimensão simbólica, a obra assume, claramente, um papel decorativo. Os fundos, com cortinas em pano branco, com pregas e cordões dourados, estão suspensos atrás da cena. Duas colunas ladeiam-na, criando uma sensação de espaço arquitetónico, representando solidez e firmeza. Os tons ocre e negros criam um ambiente austero, reforçando o carácter devocional e meditativo, e essencialmente uma cenografia teatral.

Percecionámos, ainda, que o espaço tinha ligação com outros compartimentos da casa, pois há duas portas rematadas em arco que sugerem ser pertença de espaços da habitação.

Fig. 12 Inscrição no lado esquerdo

Na caracterização e disposição dos apóstolos, estes encontram-se à volta de uma mesa retangular, representada em perspetiva frontal.

O autor revela conhecimentos técnicos e o domínio das composições organizadas de cariz temático. Pois, a representação da Ceia de Cristo é, manifestamente, do conhecimento do encomendante, ao pretender que a pintura abordasse a temática desejada, tendo sido conseguida, ao ser transmitido todo um realismo na obra pintada.

No caso deste conjunto, Ceia de Cristo, tomámos o exemplo da Pintura de Leonardo da Vinci, para perceber se o pintor estava ao corrente do que havia sido pintado no séc. XVI. Chegámos à conclusão que, sem observarmos qualquer identificação do artista, ele dominava todo o conhecimento e os significados do momento, tendo, ainda, acrescentado simbolgia ao seu quadro, principalmente a bolsa dos trinta dinheiros e o cálice sagrado, elementos ausentes da Ceia de Cristo, de Leonardo da Vinci.

Numa primeira abordagem, pareceu-nos uma mesa circular, a exemplo da pintura da Ceia de Cristo existente na Capela da N. Sr.ª da Teixeira, em Torre de Moncorvo, identificada em tal formato⁸. Na nossa opinião, e reconhecida minuciosamente a forma da mesa, acreditamos que é retangular, com deformação da perspetiva frontal. Se olharmos com a máxima atenção para os outros dois lados, é notório o formato quadrangular, com ângulos retos na sua extremidade.

7. Bíblia Sagrada, Versão dos Textos Originais, Difusora Bíblica, 1974, Evangelho de S. João, pp.1756-1772.

8. Eugénio Cavalheiro, Os frescos da Sr.ª da Teixeira, 2000, pág. 23.

(Da esquerda para a direita)

Fig. 13 Cruz latina do cruzeiro, edificado em 1810

Fig. 14 Destaque da pintura na parte superior do cruzeiro onde se insere Jesus Cristo pintado

Fig. 15 Enquadramento da cartela para o lado direito

Fig. 16 Enquadramento da cartela para o lado esquerdo

Na pintura do Nicho Sagrado da Vide, o banco onde se sentam os apóstolos, no lado direito da imagem, por ser corrido e comprido é adaptado às mesas retangulares. Por outro lado, a toalha que corre para fora do tampo da mesa, adornada com uma bela cinta de crochê, encontra-se encolhida no lado direito da representação, tendo em consideração a proximidade do apóstolo à mesa. O formato alongado da toalha e a base de madeira com pés ornamentados reforçam a leitura de mesa retangular.

Tomando como orientação a Última Ceia de Jesus Cristo, de Leonardo da Vinci, para a identificação dos apóstolos, segundo a nossa interpretação, notamos algumas diferenças, estas mais de caráter posicional e de semblantes manifestados no rosto, com dominantes nos olhos e na expressividade corporal. É sabido que “Jesus juntou-se com os seus apóstolos para comer a ceia Pascal, no cenáculo de Jerusalém”⁹

Os apóstolos do lado esquerdo da pintura, segundo simbologia associada e pintada no quadro de Leonardo da Vinci, sobretudo a colocação do apóstolo Tiago O Maior, ao seu lado e com o

indicador erguido, levou-nos a identificar os outros na pintura Fig.22, de forma distinta. Pois a crer que o apóstolo com as características já mencionadas, este colocado atrás de todos os outros, é Tiago O Maior, há que reformular as suas colocações no quadro em análise. Assim: Jesus Cristo – ao centro, com auréola radiante, segura o pão com a mão esquerda e levanta a mão direita num gesto de bênção. O rosto é sereno, símbolo de entrega e veneração. Cristo encontra-se sereno, em contraste com o movimento e a agitação dos discípulos, reforçando a sua autoridade e transcendência. Traja uma túnica branca e um manto verde âmbar.

João – encontra-se à direita imediata de Cristo, jovem, de cabelos longos, sem barba (imberbe) e olhar sereno. As mãos estão no peito, num gesto de escuta e devoção. Manifesta alguma inclinação para o Mestre, sendo tradicionalmente o discípulo amado.

Traja túnica amarelada e manto branco. As mãos juntas em oração, voltado para Cristo, revelam escuta e devoção.

Pedro - está entre João e Judas Iscariotis. Possui calvície acentuada, à imagem dos cortes tradicionais

(Da esquerda para a direita)

Fig. 17 Representação da Última Ceia, Capela de N. Sr.ª da Teixeira, 1968, foto Dr. Horácio Brilhante Simões

Fig. 18 Pormenor do banco retangular

Fig. 19 Pormenor dos apoios da mesa

da época, e barba espessa branca. Tem um manto amarelo, com sombreados escuros. Posiciona-se em postura de estar atento, provavelmente, a olhar para Jesus Cristo. Está parcialmente tapado pelo apóstolo do seu lado direito, Judas Iscariotis.

Judas Iscariotes – é claramente identificado, pois segura a bolsa das trinta moedas de prata, com a mão direita. Levanta o seu manto, em amarelo âmbar, com a mão esquerda, para cima da mesa. Manifesta expressões tensas, com olhos bem abertos e claramente focado com a presença de Jesus, ou até com o que Ele dizia. Possui cabelo e barbas espessas escuras. Representa, claramente, a traição e a ligação ao mundo material.

Outros três apóstolos mais à esquerda, com tensão nas suas expressões, estão em gestos de diálogo e de inquietação, com mãos erguidas na cabeça e até a colocação de uma no ombro de outro apóstolo, expressando surpresa e incerteza. Poderão ser:

André - com cabelos compridos e barba espessa, fixa o olhar em São Bartolomeu. Tem o corpo ligeiramente inclinado em direção aos dois apóstolos mais próximos. Alberga túnica esverdeada e manto branco.

Tiago O Menor, tem a sua mão direita no ombro de São Bartolomeu. Ostenta barba espessa e calvície acentuada no topo da cabeça e de rosto tapado. Enverga túnica branca e manto escuro.

Bartolomeu - próximo de Tiago O Menor, à sua esquerda, tem barba curta e farta, cabelos pretos e traja túnica branca. O seu olhar está direcionado para o céu, em claro momento de introspeção.

Do lado esquerdo de Jesus Cristo, podemos identificar os seguintes apóstolos:

Mateus a olhar para São Tiago O Maior, como que a tentar perceber aquilo que Jesus teria dito, talvez quando Este diz, “*Em verdade, em verdade vos digo que um de vocês me trairá*”¹⁰. Tem as mãos em posição de oração, sinal de invocação e recolhimento. Veste manto branco.

Filipe tem barbas fartas esbranquiçadas e cabelo puxado para trás, com sinais evidentes de falha no frontal. Leva uma túnica amarela âmbar e encontra-se na posição de concentrado a ouvir as palavras de Jesus. As sobrelhas encontram-se franzidas e olhos semicerrados, indicando espanto, medo e até indignação.

Judas Tadeu encontra-se de olhar baixo e com semblante apreensivo. Tem à sua direita Tomé. Traja túnica branca e manto esverdeado âmbar.

Tiago O Maior encontra-se a olhar para Mateus, na posição erecta, com o dedo levantado, mesmo atrás de Judas Tadeu. Esta característica é encontrada na pintura de Da Vinci. Veste túnica branca e manto esverdeado âmbar. A sua postura manifesta, claramente, expressão de surpresa, enquadrando-se no arco da porta, mais discreto e afastado.

Tomé está com as mãos afastadas em posição de oração, levantadas para Deus, num ato de concentração e penitência perante o que diz Jesus ou até de dúvida e interrogação. Esta característica observa-se na pintura da Última Ceia de Jesus Cristo de Leonardo Da Vinci.

9. Bíblia Sagrada Nova Edição Papal, North Carolina, 1974, págs. 1074-1075.

10. Bíblia Sagrada, Versão dos Textos Originais, Difusora Bíblica, 1974, p.1615.

Fig. 20 Pintura de Leonardo Da Vinci, terminada em 1498, com a identificação dos apóstolos. Disponível em [https://pt.wikipedia.org/wiki/A_%C3%9Altima_Ceia_\(Leonardo_da_Vinci\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/A_%C3%9Altima_Ceia_(Leonardo_da_Vinci)), data da consulta 28-10-2025

Simão está completamente desligado e desinteressado de toda a cena observada. Tem cabeça baixa e parece que está mais focado a encher a taça de vinho para partilhar com os apóstolos. Tem um cálice na mão direita e um cântaro na outra. Simboliza o serviço, a partilha e a preparação da Eucaristia.

Veste túnica branca esverdeada e manto com duas cores. A parte interna de amarelo âmbar e a parte exterior de vermelho borgonha.

A nossa interpretação não invalida outras leituras, pois tivemos sérias dúvidas em identificá-los com os respetivos nomes dos apóstolos, à exceção de João, Judas Iscariotes e Tiago O Maior, através da representação simbólica na pintura.

3.4. Painel da Oração de Jesus no Horto das Oliveiras

Um exemplo de pintura que facilmente nos remete para o quadro do Nicho Sagrado, é aquela se encontra na aldeia de Fráguas, no concelho de Vila Nova de Paiva, através de uma representação cromática na Via Crucis -Via sacra, 4ª estação, de 14.

No site <https://viacrucisfraguas.cm-vnpaiva.pt/oracao-jesus-no-horto-estacao4>, encontramos a seguinte descrição:

“Saiu então e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos seguiram também com Ele. Quando chegou ao local, disse-lhes: «Orai, para que não entreis em tentação». Depois afastou-se deles, à distância de um tiro de pedra, aproximadamente e, pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: «Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice; contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua.» Então, vindo do Céu, apareceu-lhe um anjo que o confortava. Cheio de angústia, pôs-se a orar mais instantemente, e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue, que caíam na terra. Depois de orar, levantou-se e foi ter com os discípulos, encontrando-os a dormir, devido à tristeza. Disse-lhes: «Porque dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação.»”¹¹

A cena representa o episódio da Oração de Jesus no Horto das Oliveiras, narrado nos Evangelhos Sinópticos, de Mateus 26, 36-46, Marcos

11. Disponível em <https://viacrucisfraguas.cm-vnpaiva.pt/oracao-jesus-no-horto-estacao4>, data da consulta 30-10-2025.

Fig. 21 Última Ceia de Jesus Cristo, painel no lado direito do teto

Fig. 22 Cartela em latim, pintada na parte central do teto

14, 32-34 e Lucas 22, 39- 46.¹² Jesus retira-se com os discípulos para o Monte das Oliveiras, antes da sua prisão.

Na pintura, a figura central é identificada como Jesus Cristo. Traja túnica esverdeada e manto amplo de dupla cor. Encontra-se ajoelhado sobre uma pequena elevação. Está em atitude de oração, com o rosto voltado para o céu. O gesto do braço esquerdo erguido a meia corpo e o direito estendido, com as mãos abertas, ao qual remetem para a súplica e entrega a Deus Todo Poderoso.

O anjo veste túnica alaranjada e está envolto em nuvem escura, com contornos brancos. Na mão direita segura o cálice, símbolo da Paixão iminente. Ele afasta-se para rezar sentindo a iminência da paixão, a sua própria morte. O anjo, como mensageiro divino, conforta Jesus no momento da agonia. O cálice, que o anjo apresenta, simboliza o cálice do sofrimento e a aceitação da vontade do Pai.

A paisagem enquadra árvores altas à direita e representam o Jardim das Oliveiras, lugar de culto e de oração. As colinas ao fundo e a construção das muralhas, remetem, quase de certeza, para Jerusalém, cidade próxima do local. Há, inevitavelmente,

parecenças da fotografia, Fig. 28, ao nível da edificação das muralhas, com a atual, Fig. 29.

Em relação ao tempo, é notório o céu sombrio e coberto de nuvens, talvez pela tarde, pela abundância da cor laranja proveniente do acaso, sol poente. Toda esta envolvência remete-nos para um clima dramático e a luta interior de Cristo diante da Sua missão.

Iconograficamente, é uma das passagens centrais do ciclo da Paixão de Cristo, antecedendo a Prisão, o julgamento e a crucificação.

Quanto à pintura, o artista dominava completamente a mensagem transmitida. Pintou, de uma forma estética e iconográfica, todo um conjunto de simbologia à volta das personagens principais, pois cada fisionomia carrega um significado diferente e cada gesto uma mensagem subliminar.

Pintou, ainda, com apurado conhecimento técnico, pois os pigmentos observados na pintura, salvo as exceções da intervenção do tempo, continuam bem visíveis. De verificar que esta pintura a seco, teve como base, ou primário, um vermelho muito intenso. Já, as diferentes cores utilizadas, como mencionado na Tese de Doutoramento de Maria

12. Bíblia Sagrada, Nova Edição Papal, North Carolina, 1974, pág.975 a pág. 1029.

(Da esquerda para a direita)

Fig. 23 Apóstolo João, do lado direito de Jesus, imberbe

Fig. 24 Apóstolo Judas Iscariotes, com o saco das moedas

Fig. 25 Apóstolo Tiago O Maior, com o dedo indicador levantado da mão direita

Fig. 26 Oração de Jesus no Horto das Oliveiras

Teresa Cabrita Fernandes, “As cores foram exclusivamente preparadas a partir de pigmentos. Numa gama alargada de terras: argilas, tijolos e barro calcinado que se reduziu a pó. Podemos utilizar pigmentos com analogias cromáticas próximas dos amarelos, ... para os vermelhos, ... para os azuis, ... para os verdes, ... para tons escuros”¹³, também são observadas nas diversas pinturas do Nicho, o que valida conhecimentos muito apurados do pintor.

3.5. Paineis de São Pedro

O painel de São Pedro, pintado na parede lateral esquerda, tem as medidas de 1,17 m x 0,70 m. A parte inferior encontra-se muito danificada, à exceção do último terço do manto e das pernas abaixo dos joelhos. Enverga manto comprido da cor preta.

Acreditamos ser Pedro, pois ainda é visível um livro no braço direito do apóstolo, sendo este um atributo nas suas representações. É pintado com calvície na parte superior da cabeça e farras barbas e bigode grisalhos, rosto alongado, expressão serena e meditativa, o que indica ser pessoa idosa.

A tipologia física com tonsura parcial, encaixa, perfeitamente, nos modelos de cortes de cabelo

tradicionais. Para termos a total certeza da identificação do apóstolo, não observamos na pintura um elemento fundamental dos seus atributos que são as chaves, isto devido à inexistência de pintura no seu lado esquerdo.

Atribuir a imagem a Pedro, ainda que sem termos certezas absolutas, justifica-se, pois ele é o elemento fundamental da Fé e o primeiro Papa da Igreja Católica.

3.6. Painel de São Bartolomeu?

No lado oposto há uma pintura profundamente danificada, com as medidas de 1,16 m x 0,70 m e de identificação incerta. Não ostenta qualquer elemento capaz de direcionarmos leituras. Contudo, é possível verificarmos que tem um corte de cabelo específico, raspando parte da cabeça, deixando um círculo ou uma coroa de cabelo ao redor. Esta tonsura era um sinal de humildade e dedicação a Deus, o que nos pode remeter para um apóstolo. Se analisarmos os pintados na ceia de Cristo, podemos inferir que, associando ao corte de cabelo, será o apóstolo São Bartolomeu. Este traja manto branco e túnica vermelha.

De salientar a intensidade de cor que se observa nos pigmentos primários, antes de se efetuar a pintura. O

13. Maria Teresa Cabrita Fernandes, Análise comparativa da pintura mural do Noroeste Peninsular, Santiago de Compostela, 2012, pág. 81.

Fig. 27 Oração de Jesus no Horto das Oliveiras, painel no lado esquerdo do teto

artista pintou as paredes com camadas de tinta, seguramente elaboradas a partir de pigmentos naturais.

3.7. Painel com pintura feminina

Na parede frontal, com as dimensões de 2,74 m x 2,18 m, o painel contempla duas imagens, uma de cada lado, atrás da cruz. O lado esquerdo, com as medidas de 1,17 m x 0,75 m, representa uma imagem de difícil identificação, ainda que possamos afirmar que se trata de figura feminina. É possível reconhecer parte do rosto e os cabelos compridos. Encontra-se em péssimo estado de conservação. Ostenta túnica verde de grande tamanho.

3.8. Painel de Nossa Sr.ª Das Dores

A representação da figura é, indubitavelmente, a Virgem Maria, que na iconografia da Mater Dolorosa, na identificação popular é a N. Sr.ª das Dores. Esta encontra-se no lado direito do painel, com as medidas de 1,16 m x 0,70 m. A espada atravessa-lhe o peito, mais concretamente o coração. As suas mãos encontram-se entrelaçadas com força, o que simboliza um estado emocional agitado, pois a pintura refere-se

14. Bíblia Sagrada, Versão dos textos originais, Lisboa/Fátima, págs.1670 e 1671.

Fig. 28 Pormenor das muralhas de Jerusalém

ao momento em que Maria sofre intensamente pela Paixão e Morte do seu Filho.

O seu véu cobre a cabeça e manifesta um semblante coberto de dor, tristeza e sofrimento. É um dos símbolos das sete dores de Maria, ligadas à Paixão de Cristo. O coração trespassado por uma espada remete diretamente para a profecia de Simeão no Templo. No evangelho e Atos de São Lucas, no Cântico de Simeão, diz o seguinte: “*Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: «Este menino está aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição; uma espada trespassará a tua alma. Assim não de revelar-se os pensamentos de muitos corações»*”¹⁴.

A sua presença neste painel de pinturas reforça a dimensão devocional e catequética, convidando o fiel à compaixão não apenas de Cristo, mas também pela dor da Sua Mãe.

A pintura encontra-se em mau estado de conservação, o que invalida a possibilidade de se poder efetuar um estudo mais amplo e científico.

(Da esquerda para a direita e de cima para baixo)
 Fig. 29 Muralha da cidadela de Jerusalém vista a partir do Monte das Oliveiras (Disponível em <https://www.publicdomainpictures.net/pt/view>)
 Fig. 30 Apóstolo Pedro, com base em forma de púlpito
 Fig. 31 Apóstolo de difícil identificação (S. Bartolomeu)?
 Fig. 32 Figura religiosa feminina
 Fig. 33 Nossa Senhora das Dores

Fig. 34 Imagens que mostram atos de vandalismo em pinturas a seco no interior do abrigo do cruzeiro da Vide, Torre de Moncorvo

4. O cimento queimado, os grafites e os atos de vandalismo

Pelo observado nos painéis das paredes laterais e frontal, temos registo de grafites desde o ano de 1942 até 2017. Uns mais recatados no preenchimento da área afetada e, outros, mais ocupantes do espaço indevido, com consequências para as patines da pintura e sua conservação, todos eles lesivos para a sua conservação.

De mencionar, ainda, que houve uma intervenção, em data não identificada, depreendemos que na consolidação das pinturas dos painéis frontal e laterais foi utilizado cimento queimado, com o intuito de quebrar a rotura das fraturas nas pinturas. Do observado, seria bem melhor clamar por técnicos da conservação do património, no sentido de intervirem com os devidos conhecimentos científicos.

5. Considerações finais

Perante o estudo efetuado, há que proteger o cruzeiro e as pinturas murais, melhorando o espaço do recolhimento devocional, ao mesmo tempo que se preserva a obra da erosão direta, pois o conjunto segue a lógica dos oratórios na

beira dos caminhos e estradas, onde a comunidade podia rezar e refletir durante passagens quotidianas.

Apesar de já não ser um dos caminhos preferidos para os peregrinos de Santiago, pois houve outros a substituí-lo, era importante requalificar o envolvente do Nicho, para, assim, ficar protegido das infiltrações pelo muro do alçado tardoz e até dos incêndios, que muito têm lavrado por estas terras. É que o abandono dos terrenos confinantes, pode possibilitar uma queima coletiva, ao qual o Nicho não resistirá. Portanto, antes que a dita desgraça aconteça, as entidades competentes devem lançar mãos à obra e com pouco esforço financeiro, defender este rico património.

Ainda, para a preservação das pinturas, basta perceber as intervenções já efetuadas noutras, sobretudo em monumentos nacionais, para a sua urgente conservação, a fim de se perpetuarem, tal como fizeram na Igreja de Santiago Maior, na Adeganha, concelho de Torre de Moncorvo, em 2001, pinturas icónicas da nossa vivência e do soberano património cultural a preservar. Mas, antes ainda da sua intervenção, podendo esta "...consistir em sondagens na cal, nos rebocos e nas zonas de repinte"¹⁵, dever-se-ia efetuar um diagnóstico para, futuramente, dar as melhores respostas aos problemas detetados.

¹⁵. Revista Semestral de Edifícios e Monumentos / direção Margarida Alçada, João Carlos dos Santos, nº 20, 2004, pág.177.

Finalmente, o Nicho e as suas pinturas, apesar do desgaste e do mau estado de conservação, permitem-nos compreender a sua dimensão simbólica decorativa e histórica, sabendo que estes registos se enquadram na tradição da arte popular religiosa, sendo uma criação local para a universalidade da Fé Cristã.

No remate deste trabalho, na última visita ao local para finalizar pormenores da investigação, encontramos na Rua dos Godeiros, Vide, no encaminhamento do Nicho estudado, o Sr. Arlindo Seixas, que apesar das suas maleitas, com os escassos doridos 71 anos, nos encaminha para um outro cruzeiro. Claro está, que aí fugimos para testemunhar a sua existência, distando 400m da aldeia, mais precisamente no lugar da Fonte.

Fica a imagem para, futuramente, fazer parte do estudo dos cruzeiros de Torre de Moncorvo, na continuidade do que foi registado no brilhante trabalho realizado por António Luís Pereira, publicado na Revista Memória Rural, número 5, 2022, intitulado, Testemunhos Materiais de Fé e da Religiosidade Popular: Cruzes, Cruzeiros, Vias-Sacras, Nichos e Alminhas do Concelho do Concelho de Carrazeda de Ansiães, que imortalizou estas obras devotas do povo, nestas terras de origens tão ancestrais.

Agradecimentos

Maria João Moita, técnica superior do Arquivo Municipal de Torre de Moncorvo. Bernardo Pando da Silva, entendedor das artes digitais, meu filho.

Nota: À exceção da foto do Dr. Horácio Brilhante Simões, todas as demais são do autor deste estudo.

Referências bibliográficas

As Epístolas dos Apóstolos e o Apocalypse, tradução de D. Fr. Joaquim de Nossa Senhora da Nazaré, Bispo de Coimbra, Edição publicada pelo Padre C. Ballester, Lisboa, 1917.

Bíblia Sagrada, Nova Edição Papal, North Carolina, 1974

Bíblia Sagrada, Versão dos Textos Originais, Difusora Bíblica, 1974.

CAETANO, Joaquim Inácio (2021) *Pintura Mural: A Raia Transmontana no Séc. XVI*, Edição da Direção

Regional de Cultura do Norte- Ministério da Cultura, Porto.

CAVALHEIRO, Eugénio (2000) *Os Frescos da Sr.ª Da Teixeira*, João Azevedo Editor, Mirandela, Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem_Vitruviano, pesquisa efetuada em 25-10-202

Disponível em <https://super.abril.com.br/especiais/os-segredos-de-a-ultima-ceia/>, pesquisa efetuada em 25-10-2025.

FERNANDES, Maria Teresa Cabrita (2012) *Análise comparativa da pintura mural do Noroeste Peninsular, (Galícia-Norte de Portugal, 1500-1565)*, Tese de Doutoramento, Santiago de Compostela.

FIGUEIREDO, Jorge Luís de Menezes Montenegro Andrade (2009/2010) *Arquitectura Religiosa Contemporânea A Essência do Espaço Sagrado no Século XX*, Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura FAUP.

História da arte, 5ª Edição, Tradução de J.A. Ferreira de Almeida e Maria Manuela Rocheta Santos, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1992.

LOPES, Teixeira Lopes, Valpaços Património Artístico, Editor Terra Transmontana, Mirandela, 1997

Missal de Mateus (1975) *Manuscrito 1000 da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Braga*, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

Museu de Arte Sacra: oficina de cultura: Trevões, Douro: catálogo geral / Nuno Resende ; [pref. Amadeu da Costa e Castro]. - S. João da Pesqueira: Centro Social e Paroquial de Trevões, 2012

PEREIRA António Luís (2022) Testemunhos Materiais da Fé e da Religiosidade Popular: Cruzes, Cruzeiros, Vias Sacras, Nichos e Alminhas do Concelho de Carrazeda de Ansiães, *Revista Memória Rural*, nº 5, p.p. 9 a 74.

Revista Semestral de Edifícios e Monumentos / dir. Margarida Alçada, João Carlos dos Santos, nº 20, 2004.

TAVARES, J.A. (1985) *Monografia de N.S. da Teixeira*, Edição da associação Cultural e Recreativa de Stº Cristo, Moncorvo.

VENTURA, Jorge (2004) *Alminhas dos Caminhos*, Eden Gráfico, S.A..

Fig. 35 (ao lado) Cruzeiro no Lugar da Fonte, Vide

